

ПОЛИТОЛОГИЯ

УДК 323.2

DOI: 10.5281/zenodo.19115805

EDN: QGQHIX

Е.А. Проскурина

Доктор политических наук, профессор

ФГБОУ ВО «Луганский государственный университет имени Владимира Даля»

E-mail: plamenik48@gmail.com

ПОЛИТИЧЕСКАЯ МИМИКРИЯ КАК АТРИБУТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ КРИЗИСА ГЛОБАЛЬНОГО ЛИДЕРСТВА

Аннотация

Выполнен анализ политической мимикрии как стратегического механизма адаптации стран в условиях кризиса глобального лидерства. В работе анализируются методы и механизмы, с помощью которых политики используют мимикрию для установления контакта с электоратом и достижения своих целей.

Основное внимание уделяется проявлениям популизма, стремлению стран к доминированию, а также критике западных элит, формирующих заведомо несоответствующие практики. Мимикрия может временно облегчать политическое напряжение, но в долгосрочной перспективе подрывает демократические институты и ведет к несоответствию между внешними проявлениями и моральными устоями.

***Ключевые слова:** политическая мимикрия, политическая деятельность, глобальное лидерство, электорат, политическое участие, кризис.*

Summary

The analysis of political mimicry as a strategic mechanism of adaptation of countries in the context of the global leadership crisis is carried out. The paper analyzes the methods and mechanisms by which politicians use mimicry to establish contact with the electorate and achieve their goals. The purpose of the study is to study the mechanisms of political mimicry and its impact on the adaptation of countries in the context of the global leadership crisis. Political mimicry, being an important tool for adaptation in the political sphere, is used by politicians to maintain their positions and achieve success. This process is a complex communication strategy that requires a thorough analysis of the situation and the content of political

statements. The study of this phenomenon is of critical importance for identifying a potential threat to democratic institutions and the formation of public opinion.

Key words: *political mimicry, political activity, global leadership, electorate, political participation, crisis.*

Введение. В условиях политической конкуренции начинающие лидеры часто сталкиваются с необходимостью корректировать свои позиции и стратегии, чтобы обеспечить себе власть и защитить существующие социально-политические структуры, включая, возможно, их собственную безопасность. Эти изменения обусловлены необходимостью соответствовать ожиданиям, чаяниям и требованиям электората в рамках преобладающего социального и политического контекста [1].

Политическая мимикрия – это многогранная стратегия, используемая политиками в трудные времена. Она включает в себя адаптацию своей политической позиции и риторики в соответствии с преобладающими настроениями электората [2]. Эта продуманная имитация позволяет политикам создавать видимость солидарности с людьми, которых они представляют, тем самым повышая их шансы на выживание и политический успех. По сути, политическая мимикрия – это форма самосохранения, движимая инстинктом эффективного преодоления сложных обстоятельств. Отражая убеждения и ожидания своих избирателей, политики стремятся завоевать доверие и поддержку, в конечном счете укрепляя свое положение на политическом поле [3].

В социологии политическая мимикрия понимается как стратегический механизм, используемый отдельными лицами или группами для подражания поведению и убеждениям других. Эта сложная социально-политическая адаптация служит средством выживания и сохранения влияния. Это служит важнейшим инструментом самообороны в кризисные периоды, позволяя политикам создавать впечатление солидарности со своими избирателями. Перенимая язык и практику электората, например, подчеркивая общий опыт с помощью лозунгов типа «мы вместе» или участвуя в публичных выступлениях, кандидаты стремятся создать у избирателей чувство родства и самоидентификации. Эти действия эффективно устраняют кажущийся разрыв между политиками и населением, что в конечном итоге повышает привлекательность кандидата [4].

Фундаментальным принципом, лежащим в основе мимикрии, является стремление к выгоде. В животном мире это проявляется как инстинктивное поведение. Аналогичным образом, люди часто используют мимикрию для создания желаемого образа, маскирующего истинные намерения. Межличностное общение по своей сути включает в себя элементы мимики, поскольку люди стремятся выразить чувство важности посредством мнений, тона голоса, тем для разговора, позы, жестов и выражения лица. Мимика – это неотъемлемый социальный феномен, который формирует взаимодействие между людьми и функционирование общества. Ее воздействие может быть, как

конструктивным, так и деструктивным, в зависимости от цели, стоящей за имитацией. Благодаря своей всепроникающей природе, мимикрия проникает во все сферы общества, включая политику, где она глубоко укоренилась в политической культуре и сознании [5].

Цель исследования – изучить механизмы политической мимикрии и ее влияние на адаптацию стран в условиях кризиса глобального лидерства.

Методология и методы исследования. Данное исследование было проведено с применением как количественных, так и качественных методов анализа данных.

Результаты. Мимикрия, как стратегическое взаимодействие, направлена на достижение конкретных целей посредством продуманных действий и адаптивного поведения. Подобно своему биологическому аналогу, политическая мимикрия предполагает, что политики маскируются в социально-политической среде, чтобы наладить связи с электоратом. Это часто проявляется в риторике, подчеркивающей общие цели, единство и близость к простым людям. Мимикрия играет решающую роль в политических взаимодействиях, служа гарантией для участников. Это говорит о том, что мимикрия является неотъемлемым аспектом политической активности. Хотя популизм проявляется в различных формах, он наиболее ярко иллюстрирует эту концепцию. Хотя однозначное определение популизма остается неясным, его можно в широком смысле охарактеризовать как стратегическое использование популистской риторики и тактики лидерами для установления контактов с населением, повышения своей узнаваемости и доверия к себе и, в конечном счете, обеспечения или сохранения политической власти [6].

В контексте кризиса глобального лидерства мимикрия может проявляться в нескольких аспектах (таблица 1).

Таблица 1 – Аспекты проявления мимикрии

Аспект	Описание
Адаптация к новому окружению	Политическая мимикрия помогает политикам изменять свои позиции или методы, чтобы оставаться актуальными и принимать участие в глобальных процессах.
Изменение внешнеэкономической политики	В условиях снижения влияния традиционных лидеров могут возникать новые союзы и альянсы, основанные на гибкости и готовности к изменениям.
Создание нового имиджа	Лидеры могут использовать политическую мимикрию для изменения общественного имиджа, находя новые способы взаимодействия с населением и представляя себя как «слышащих» и «понимающих» потребности граждан.
Политическая риторика	Мимикрия может проявляться в риторике: политики используют язык и символику, которые резонируют с текущими трендами и настроениями, чтобы укрепить свою легитимацию и поддержку среди населения.
Эволюция идеологий	Кризис глобального лидерства порождает новые формы идеологического мышления, где мимикрия может помочь сохранить актуальность идей и ответить на вызовы времени.

Политическая мимикрия – феномен, который проявляется в эпоху глобального лидерства, когда страны стремятся создать политическую практику, внешне схожую с принятой на Западе, но отличающуюся от неё по сути. Это может проявляться в разных формах, и причины мимикрии связаны с разными факторами. Основными причинами является стремление к доминированию и критика западных элит [7]. Страны стремятся укрепить контроль над стратегическими регионами, критическими ресурсами, логистическими узлами и военной инфраструктурой, используя мягкие формы зависимости. Проявления мимикрии вызывают резкую критику, так как западные элиты стремятся к формированию институтов по западному образцу, но не признают, что некие субъекты за пределами Запада способны воссоздать западные практики без существенных искажений. В качестве иллюстрации можно привести стремление Китайской Народной Республики к адаптации западных моделей валютного регулирования. Данная тенденция обусловлена желанием КНР добиться включения юаня в корзину резервных валют Международного валютного фонда, несмотря на то, что Китай никогда не находился под колониальным управлением западных держав. Другой пример – ироничное «отражение» западных действий: российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году. Инициаторы и исполнители данной акции рассматривали ее как попытку воспроизвести несанкционированное вмешательство Запада во внутренние дела России.

Нынешний вакуум глобального лидерства породил случаи политической мимикрии. Некоторые страны, стремясь укрепить свое положение, могут перенимать политику более авторитетных государств. Однако такая имитация часто приводит к несоответствию между внешними проявлениями и подлинной внутренней практикой. Развивающиеся демократии, стремящиеся соответствовать западным идеалам, могут проявлять почти комичное рвение в тиражировании этих ценностей без их полного понимания или контекстуализации. [8].

Особенно это было характерно для государств постсоветского пространства. Сложилась *государственная/внешнеполитическая* мимикрия как стратегическое заимствование норм или практик для легитимации, или достижения геополитических целей. Такая поверхностная приверженность внешним моделям может препятствовать развитию подлинного и эффективного управления, адаптированного к их уникальным условиям.

По мере усиления экономических трудностей, расширение избирательных кампаний и усиления гражданских движений усиливается и тактика политической имитации, направленная на сохранение видимости демократии. Эти «технологии имитации» временно подавляют политические волнения, умиротворяя тех, кто поддерживает демократию. Однако в основе этих стратегий лежит более коварная цель: они сеют семена сомнений в демократии среди неопределившихся слоев населения, в конечном счете подрывая зарождающиеся демократические институты с помощью кажущихся

демократическими средств. В российских условиях такая имитация служит защите интересов правящего класса и тех, кто получает выгоду от государственных субсидий (Ю. Денисов, губернатор Алтайского края, 2018).

Мимикрию в политической сфере можно понимать, как стратегическую реакцию на меняющиеся внешние обстоятельства. Она служит инструментом сокрытия истинных намерений и целей. Хотя внешне она напоминает манипуляцию, ее механизм отличается. Политическая манипуляция предполагает скрытое влияние, направленное на изменение поведения отдельного человека или группы людей в интересах манипулятора. Напротив, мимикрия проявляется как очевидное, поверхностное изменение поведения субъекта, обладающего властью. Эта внешняя адаптация косвенно влияет на убеждения и действия целевой аудитории. По сути, мимикрия представляет собой имитацию соответствия преобладающим условиям. Однако эта адаптивная стратегия посредством имитации оказывается неприемлемой для поддержания долгосрочного равновесия в политической системе [9]. Подобная адаптация способствует росту социальной напряженности и ставит под угрозу стабильность общественного порядка. В современной России мимикрия проявляется в различных формах (рисунок 1).

ФОРМЫ МИМИКРИИ

ФОРМЫ МИМИКРИИ			
Демократическая риторика как имитация	Институциональная имитация	Нормативная мимикрия	Процедурная мимикрия

Риторика можно понимать, как форму имитации. Это понятие проиллюстрировано в романе-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984», где Министерство правды, ответственное за манипулирование информацией в интересах тоталитарного режима, подчеркивает обманчивую природу языка, используемого для политического контроля.

Практика институциональной мимикрии предполагает создание структур, которые внешне напоминают демократические институты, но в конечном счете подчиняются государственной власти. В качестве примеров можно привести такие органы, как Общественные палаты, финансируемое государством общественное телевидение, стратегически расположенные политические партии-«спойлеры» и органы по надзору за выборами, жестко контролируемые режимом. Хотя эти структуры создают видимость демократического участия, они функционируют полностью в рамках параметров, установленных правительством. Их создание и функционирование организовано и диктуется правительственными силами, что фактически подрывает подлинные демократические процессы [10].

Многие правительства применяют стратегию нормативной имитации, используя законы и указы, чтобы внешне казаться демократичным. Хотя такие меры, как сокращение числа подписей, необходимых для регистрации партий, могут показаться прогрессивными, в конечном счете они являются частью

более широкой схемы имитации, а не осуществления подлинной демократии. Например, введение запрета на блокирование в избирательном законодательстве, хотя и якобы способствует справедливости, на самом деле лишает избирательных прав избирателей, которые не поддерживают правящую партию, и подрывает доверие к избирательному процессу. В современном мире достаточно таких примеров. Взять хотя бы Молдавию, ФРГ, Францию. По меткому замечанию МИД России избирательный процесс и сами выборы стали «адской карикатурой на демократический процесс».

Более того, в России кажущаяся либерализация губернаторских выборов путем прямого голосования также обманчива. Кандидаты, которых власти считают нежелательными, сталкиваются с непреодолимыми препятствиями при попытке получить доступ к избирательным бюллетеням. В конечном счете, эти кажущиеся демократическими реформы служат лишь дискредитации важнейших демократических институтов, таких как многопартийная система, политическая оппозиция и свободные и справедливые выборы. Они являются примером нормативной мимикрии, когда за внешними проявлениями демократии скрывается авторитарный контроль [11].

Процедурная мимикрия представляет собой феномен, при котором формальные демократические процедуры, такие как голосование большинством, на практике приводят к тирании большинства. Это явление характерно для парламентских систем, где мелкие фракции лишены процедурных гарантий, необходимых для адекватного представительства интересов своих избирателей. Использование выборов в качестве демократической процедуры может служить инструментом легитимации недемократических режимов власти. Создание видимости конкуренции и других подобных механизмов позволяет маскировать авторитарную суть правящего режима [12].

Практика простого подражания в разработке политики все больше противоречит чаяниям бизнеса, растущего среднего класса и инвесторов. Такой подход не находит отклика у тех, кто стремится к подлинному гражданскому участию. Общество требует существенной политической модернизации и значимых реформ в политической системе страны. В этом контексте преобладание неконтролируемой и всепроникающей бюрократии, характеризующейся коррупцией, фаворитизмом и эксплуататорскими практиками, скрытой за фасадом поверхностной политической имитации, представляет серьезную угрозу развитию сильной и демократической России [13].

В заключение заметим, что различные формы проявления мимикрии, в контексте политики позволили классифицировать политическую адаптацию и на таком уровне как:

- *Индивидуальную/лидерскую мимикрию.* Мимикрия на уровне отдельного человека/лидера (корректировка речи и внешнего вида политического деятеля в соответствии с предпочтениями избирателей).

- *Институциональную мимикрию.* Мимикрия на уровне институтов (формирование структур, имитирующих демократические).

Представляется целесообразным означать, что мимикрия в политике достаточно сложное и многоплановое явление, которое одновременно преследует различные цели: безопасность, сохранения самобытности, адаптации и расширения влияния. В оценке политической мимикрии следует учитывать контекст, мотивы и конечные цели участвующих сторон.

На основании вышеизложенного, обобщим основные положения и отметим, что политическая мимикрия не всегда сводится к простому копированию идей или заимствованию тактик, а гораздо глубже и предполагает в том числе:

Во-первых, *обеспечение безопасности*. Мимикрия как своего рода «щит», позволяющий адаптироваться к доминирующим тенденциям и избежать открытой конфронтации с влиятельными силами. Это особенно актуально для меньшинств или политических сил, находящихся в слабой позиции. Подражая риторике, ценностям или символам доминирующей группы, они могут «замаскироваться» и выжить в неблагоприятной среде, не привлекая к себе излишнего внимания или агрессии.

Во-вторых, *сохранение самобытности*. Парадоксально, но мимикрия используется как метод сохранения самобытности. Имитируя определенные элементы, политическая сила может адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам, чтобы остаться релевантной и продолжать продвигать свои собственные принципы и моральные ориентиры. Это своего рода «троянский конь» – под видом согласия и подражания, она может вносить свои идеи и корректировать существующий порядок.

В-третьих, *адаптация и выживание*. В динамичной политической среде выживание часто требует гибкости и адаптации. Мимикрия может позволить политической силе быстрее усваивать новые стратегии, технологии и подходы, успешно конкурируя с более мощными игроками. Это не обязательно означает отказ от своих принципов, а скорее умение использовать чужой опыт для достижения собственных целей.

В-четвертых, *получение поддержки и расширение электората*. Подражая популярным лозунгам или заимствуя элементы чужой идеологии, политическая сила может расширить свою базу поддержки и привлечь избирателей, которые ранее не были к ней лояльны.

В качестве иллюстрации можно рассмотреть случай Украины. Преобразования в политической области, происходящие в любой стране, как правило, сопровождаются усилением конфликтов между различными группами в обществе, что объясняется изменениями в распределении властных полномочий. Украинский опыт модернизации политической системы после распада СССР служит иллюстрацией данной закономерности.

Необычные географические, культурные и конфессиональные характеристики Украины способствовали возникновению множества политических, социальных, национальных и духовных интересов, зачастую дивергируя и провоцируя напряженные конфликты.

Острота этих противоречий и конфликтов усиливается незавершенным характером переходного периода в развитии общества. Прежняя модель авторитарного контроля, свойственная советскому периоду, исчерпала себя, тогда как формирующаяся в период демократических преобразований новая структура приобрела черты олигархического правления. В украинских правящих кругах на заре демократических реформ политическая мимикрия как технология, чаще всего диктовался желанием избежать опасностей – репрессий, изоляции или отстранения от политической деятельности, а извлечение максимальной прибыли считалось второстепенной целью.

Многие преобразования в украинском социуме вызывали неоднозначную реакцию в обществе, были далеки от завершения и привели к глубокому социальному, этническому, идеологическому размежеванию и, как итог, – к гражданской войне в стране.

Борьба за свободу СМИ, за действительное разделение властей, формирование гражданской политической культуры могут сузить пространство политической мимикрии и расширить возможности для политической модернизации [14]. Вместе с тем, потребность в технологиях мимикрии может исчезнуть и в связи с тем, что консервативно-традиционалистским силам удастся окончательно дискредитировать конституционно-демократические ценности, породить отвращение к Западу как некоторому ориентиру цивилизованного развития. И тогда не нужна будет ни демократическая риторика, ни псевдодемократические институты и инструменты. Придёт время авторитаризма без демократического камуфляжа.

Заключение. Политическая мимикрия служит стратегическим адаптивным механизмом, используемым политиками для защиты своих позиций и достижения успеха. Это поведение функционирует как форма самосохранения, адаптации и достижения целей на политической арене. Как коммуникативный процесс с присущими ему стратегическими элементами, политическая мимикрия может быть проанализирована с помощью различных коммуникационных моделей. Однако наиболее пронизательным является рассмотрение ее как восприимчивой модели социальной коммуникации. В рамках этой концепции политики избирательно распространяют информацию, которая считается не представляющей угрозы для поддержания их репутации. Эта тщательно отобранная информация впоследствии интерпретируется аудиторией по-разному, подчеркивая сложность политических сообщений и их восприятия.

Изучение политической мимикрии представляет собой серьезную проблему для эмпирического анализа из-за ее высокой контекстуальности. Конкретные формы и проявления этого феномена сильно различаются, и стандартизированная методология его исследования еще не разработана. Контент-анализ, охватывающий как визуальные, так и не визуальные данные, становится важнейшим инструментом исследования. Этот метод позволяет исследователям выявлять различные способы реализации мимикрии, включая имитацию, актерское мастерство и обман, а также вербальные сигналы, которые

часто сопровождают его, такие как ложь и фальсификации. Кроме того, контент-анализ может выявить случаи демонстративного популизма, тактику, часто используемую в политической мимикрии. Предлагаемый подход к эмпирическому документированию случаев политической мимикрии в обществе способствует своевременному выявлению ее потенциальных пагубных и дисфункциональных последствий. По мере продвижения исследований эта методология, несомненно, может быть усовершенствована.

Список источников и литературы:

1. Krell Chr., Morschel T. Mehr Bildung, mehr Gleichheit, mehr Alternativen. Demokratie in Deutschland 2011 // Neue Gesellschaft / Frankfurter Hefte. № 5. 2011. – S.25-29.
2. Ольшанский Д.В. Основы политической психологии. – Екатеринбург: Деловая книга, 2001. – 496 с.
3. Политология. Глоссарий: учебное пособие / авт. – сост. Ю.А. Скорченко. – Луганск: Ноуолдж, 2020. – 451 с.
4. Дорожкин Ю.Н., Даминдарова Ф.В. Партии в современной России: реальные политические акторы или их имитация? // Общественно-политический журнал «Власть». 2014, № 11. – С. 92-97.
5. Sato W, Fujimura T, Kochiyama T, Suzuki N (2013) Relationships among Facial Mimicry, Emotional Experience, and Emotion Recognition. PLoS ONE 8(3): e57889. DOI:10.1371/journal.pone.0057888
6. Захарова К.Л. Мимикрия как способ политической адаптации в постфевральском политическом пространстве Сибири (март – октябрь 1917 г.) // Политическая адаптация населения Сибири в первой трети XX века. Сборник научных статей / Научный редактор В.И. Шишкин. – Новосибирск: Параллель, 2015. – С. 45–64.
7. Скорченко Ю. А. Политические мимикрия и популизм как гештальт-технологии // «Архонт», 2021. № 4 (25). – С. 68–74.
8. Romero D., B. Uzzi, Roderick I. Swaab, Adam Galinsky. Mimicry is presidential: Linguistic style matching in presidential debates and improved polling numbers. // Personality and Social Psychology Bulletin, Vol. 41, (1,10.2015). – P. 1311–1319.
9. Житникова Т. А. Политическое манипулирование: суть и механизмы защиты / Т. А. Житникова. // Молодой ученый. – 2014. – № 6 (65). – С. 620-623. – URL: <https://moluch.ru/archive/65/10729/>.
10. Политические институты и процессы в России: (федеральный и региональный аспекты): учеб.-метод. пособие / Р. С. Мухаметов, А. В. Гайсина, Н. И. Савкова; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во. Урал. ун-та, 2019. – 128 с.
11. Современная демократия: эволюционный подход / Н.А. Баранов; Балт. гос. техн. ун-т. – СПб., 2007. – 208 с.

12. Буренко В. И. «Мимикрия как политическая технология в условиях демодернизации» // «Вестник Университета» (Государственный университет управления), 2014, №1. – С. 16–20.

13. Пантин В. И. Политическое развитие и политика развития: тенденции, вызовы, перспективы // История и современность, 2018, №3(29), – С. 32–50. DOI: 10.30884/iis/2018.03.02.

14. Парламентаризм как фактор легитимности политической власти в современной России: [монография] / А. А. Керимов; науч. ред. В. Н. Руденкин. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 304 с.